

Predatory Journals

Katrin Frisch

Ombudsgremium für die wissenschaftliche
Integrität in Deutschland – OWID

Handreichung Predatory Journals

Katrin Frisch

Ombudsgremium für die wissenschaftliche Integrität in Deutschland – OWID

Predatory Journals sind profit-orientierte Publikationskanäle, die suggerieren nach wissenschaftlichen Qualitätsstandards arbeitende Fachzeitschriften zu sein, doch in der Realität gegen die Zahlung von Gebühren Artikel ohne (richtiges) Peer Review veröffentlichen. Oft zeichnen sie sich durch falsche oder widersprüchliche Informationen auf der Website, aggressive sowie beliebige Werbung und auch fehlende Angaben zu Journal Policies, Kostenstrukturen und Publikationsprozessen aus (siehe ↷ [Grudniewicz et al. 2019](#)). Als ein spezieller Subtyp von Predatory Journals können *hijacked* Journals angesehen werden (siehe unten).

Eine offizielle Liste von Predatory Journals existiert nicht und es gibt in den Fachcommunities durchaus Debatten darüber, welche Journals unter diesen Begriff subsumiert werden sollten. Auch der Begriff bzw. das Konzept selbst sind Gegenstand von Debatten: so suggeriert der Begriff »Predatory Journal«, dass es sich um Journals handelt, die fehlendes Wissen bzw. Unvertrautheit von Forschenden mit dem Publikationssystem ausnutzen würden. Jedoch zeigen Studien auch eine andere Seite des Phänomens auf, nämlich dass Forschende *wissentlich* in Predatory Journals/Verlagen veröffentlichen (siehe ↷ [Frandsen 2018](#)).

Eine wesentliche Kritik am Konzept »Predatory Journal« besteht darin, dass es ein großes Spektrum unterschiedlicher Journals gibt, die unter den Begriff gefasst werden und dass dabei z.B. legitime

Journals mit geringer Qualität neben Journals mit klaren Täuschungsabsichten (*fake* und *deceptive* Journals) stehen. Zielführender sei es, »Predatory Practices« in den Fokus zu nehmen und gleichwohl alle Journals/Verlage daraufhin zu bewerten (siehe ↷ [IAP 2022](#)). Fokus dieser Handreichung soll allerdings nicht die theoretische Debatte zu Predatory Journals sein, sondern der praktische Umgang mit ihnen.

Grundsätzlich gilt, dass Forschende ihre Ergebnisse nicht, schon gar nicht wissentlich, in Predatory Journals veröffentlichen sollten. Predatory Journals täuschen nicht nur das Vorhandensein wissenschaftlicher Qualitätsstandards vor, die in ihnen veröffentlichte Artikel sind zudem schlechter auffindbar, da sie oft von Literaturdatenbanken nicht erfasst werden (↷ [Kurt 2018](#); neuere Studien zeigen jedoch, dass Predatory Journals mitunter auch gelistet werden, siehe ↷ [Macháček/Srholec 2022](#) am Beispiel Scopus¹⁾). Insbesondere Wissenschaftler:innen in Leitungsfunktion sollten dem wissenschaftlichen Nachwuchs Orientierung bieten, welche die in einer Fachcommunity einschlägigen Journals sind, gerade weil eine eindeutige Identifizierung von Predatory Journals und Verlagen nicht immer möglich ist und auch die Bewertung von Journals abhängig von Fachcommunity, Statusgruppe und individuellen Erfahrungshintergrund variieren kann (siehe Beispiel MDPI weiter unten).

¹⁾ Die Studie von Macháček/Srholec 2022 war Gegenstand mehrerer Diskussionen. Ursprünglich 2021 veröffentlicht bei *Scientometrics*, wurde sie nach Einspruch durch Frontiers, die insbesondere die starke Zentrierung auf die Beall's List kritisierten, und Kritik in der Post-publication Peer Review vom zuständigen Editor-in-Chief retracted. Nach einer Überarbeitung wurde sie bei *Quantitative Science Studies* wieder veröffentlicht. Die retraction der ursprünglichen Studie war wiederum Gegenstand eines Artikel in *Scientometrics*, in dem die Autor:innen, u.a. Mitglieder des journal-eigenem Review Boards, die Entscheidung des Editor-in-Chief kritisieren (Abramo et al. 2022).

Wahl des Publikationsorgans

Forschende sollten sorgfältig das für sie richtige Publikationsorgan aussuchen. Das Gespräch mit Peers der eigenen Community kann helfen, ein geeignetes Journal zu finden. Predatory Journals zeichnen sich oft durch irreführende Informationen, aufdringliche Anwerbung sowie Angaben über extrem kurze Zeitspannen von Artikeleinreichung bis zur Publikation aus. Auch Versprechen über priorisierte Handhabung eingereicherter Manuskripte sollten kritisch gesehen bzw. können als Indiz eines unseriösen Publikationsorgans angesehen werden. Die Höhe der sog. APC (*Article Processing Charges*) stellen hingegen keinen hinreichenden Beleg dar, dass es sich um ein Predatory Journal handelt.

Zudem lassen sich Ratgeber und Empfehlungen finden, die Forschenden helfen Predatory Journals zu identifizieren. Die sog. Beall's List (ursprünglich erstellt vom US-amerikanischen Bibliothekar Jeffrey Beall, auf den auch der Begriff »Predatory Journal« zurückgeht) ist die bekannteste Sammlung von Predatory Journals. Sie wird von ihm seit 2017 jedoch nicht mehr aktualisiert und es ist u.a. deswegen nicht unbedingt empfehlenswert, diese zu nutzen (siehe z.B. [↪ Swauger 2017](#)). Einen kostenpflichtigen Dienst stellt die Firma Cabells mit ihren Predatory Reports zur Verfügung. Es sei darauf hingewiesen, dass alle bestehenden Listen von Predatory Journals/Verlagen teils unterschiedliche Kriterien haben und somit auch zu unterschiedlichen Einschätzungen

kommen (siehe auch [↪ Grudniewicz et al. 2019](#)). Sie sollten daher nicht als alleiniger Anhaltspunkt zur Bewertung eines Journals/Verlags herangezogen werden.

Forschende können auch prüfen, ob der betreffende Verlag Mitglied beim [↪ Committee on Publication Ethics \(COPE\)](#) ist oder ob das betreffende Open Access Journal im [↪ Directory of Open Access Journals \(DOAJ\)](#) gelistet wird. Hier gilt es ebenfalls zu beachten, dass allein die Listung eines Journals/Verlags nicht unbedingt ein hinreichendes Kriterium zur Beurteilung darstellt, da es manchen Predatory Journals gelingt, die Standards durch Imitation seriöser Journals scheinbar zu erfüllen oder sie sich in einem Graubereich befinden.

Bei fragwürdigen Fällen ist es daher nötig, das Journal bzw. den Verlag auf bestimmte Details hin zu überprüfen. Auf der Website des Journals/Verlags sollten z.B. alle wichtigen Informationen zum Publikationsprozess, zu anfallenden Kosten, Angaben zum Editorial Board sowie die Policies für Autor:innen einsehbar sein. Die [↪ Think.Check.Submit](#) Checkliste, die Informationen zur Beurteilung eines Journals anführt, kann dafür als Hilfsmittel dienen. Auch Bibliothekspersonal sowie Mitarbeiter:innen von Open Access-Förderstellen können bei der Beurteilung von Journals und Verlagen hilfreich sein.

Es gibt jedoch auch Journals und Verlage, deren Bewertung schon länger Gegenstand von Diskussionen ist. Eine Beurteilung ist sehr schwierig, da die Publikationspraktiken dieser Publikationsorgane in den Disziplinen teilweise sehr unter-

schiedlich wahrgenommen werden. Eine [↪ Umfrage an der Universität Kassel \(Pohlmann 2023\)](#) hat dies am Beispiel des Verlags MDPI aufgezeigt.

Hijacked Journals

Hinzu kommt das Phänomen der sog. *hijacked Journals*. Dies sind Webseiten, die renommierte Journals imitieren, z.B. durch die Nutzung der gleichen ISSN, des gleichen Namens oder eines leicht abgewandelten Namens (siehe [↪ Hegedüs et al. 2024](#)). Teilweise werden weitere Angaben vom Originaljournal komplett übernommen. Möglich ist jedoch auch, dass trotz Übernahme von Namen und ISSN die Ausrichtung des *hijacked Journal* eine komplett andere ist (aus der deutschen Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser Das Zeichen wird auf der Seite des *hijacked Zeichen Journal* (mit gleicher ISSN) eine Fachzeitschrift für »Engineering & technology«). So können *hijacked Journals*, selbst wenn sie komplett unterschiedliche (disziplinäre) Zielgruppen ansprechen, über die ISSN des Original Journals vorgeben, dass sie z.B. in Scopus oder im Web of Science gelistet sind.

Wissenschaftler:innen sollten Ihnen unbekanntes Journals sorgfältig prüfen. Unregelmäßigkeiten und konfligierende Informationen auf der Webseite können gute Indikatoren darstellen, dass es sich um ein *hijacked Journal* handelt. Das *hijacked Journal Diagnosis* listet in »seinen« alten Ausgaben Artikel, die aus anderen Journals entnommen wurden. Die dazugehörigen Abstracts passen inhaltlich nicht zu den angeführten Titeln und teilweise findet sich das gleiche Abstract für mehrere Arti-

kel (sog. fiktive Archive, siehe [↪ Abalkina 2021](#)). Der Preis für das Herunterladen eines Artikels als PDF beträgt 200\$. All dies macht deutlich, dass es sich hier nicht um ein legitimes Journal handelt. Das *hijacked Journal Research* hat vom legitimen *Journal Research* fast alle Websiteangaben (Name, ISSN, About Section, Editorial Board) wortwörtlich übernommen, für ein Journal im Bereich Lebens- und Naturwissenschaften enthält es aber auffällig viele Beiträge aus den Geisteswissenschaften.

Hilfreich kann auch der von Retraction Watch bereitgestellte [↪ Hijacked Journal Checker](#) sein, der von Abalkina erstellt wurde. Auch in der Forschungsliteratur zum Thema finden sich Listen mit Titeln (z.B. [↪ Abalkina 2024](#), [↪ Jalalian and Dadkhah 2015](#)). Da die Entwicklung in diesem Feld dynamisch ist, sollten immer mehrere Kriterien bei der Beurteilung von Journals angewandt werden.

Bewertung

Auch bei der Literaturrecherche sollten Forschende Journals kritisch bewerten. Der Publikationsort ist jedoch kein ausschlaggebendes Kriterium für die Güte eines dort veröffentlichten Artikels. Die Beurteilung von Fachartikeln sollte also nicht vom Publikationsort abhängig gemacht werden. Forschende müssen auf individueller Fallbasis, insbesondere auch bei Meta-Studien, entscheiden, ob Artikel aus Predatory Journals in eigenen Projekten und Publikationen einbezogen, zitiert bzw. referenziert werden sollen. Eine Möglichkeit könnte es sein, die Entscheidung für bzw. gegen

die Nutzung bzw. Einbeziehung bestimmter Artikel transparent im eigenen Paper zu begründen.

Werden Artikel, die Teil einer kumulativen Dissertation sind, in Predatory Journals veröffentlicht, kann dies prüfungsrechtliche Konsequenzen haben. So ist fraglich, ob die geforderte Prüfungsleistung – die Veröffentlichung von Artikeln in *peer-reviewed* Journals – überhaupt erbracht worden ist. Häufen sich bei einzelnen Forschenden Publikationen in nachweislichen Predatory Journals und fällt dies z.B. bei eingereichten Literaturlisten bei Bewerbungen oder im Rahmen des Konkurrierens um leistungsorientierte Mittelzuweisung (LOM) auf, könnte dies in die Bewertung einfließen. Es könnte ggf. eruiert werden, ob eine solche Praktik (insbesondere wenn sie wiederholt und wider besseres Wissen erfolgt) gegen [Leitlinie 15](#) des DFG-Kodex »Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis« verstößt.

Predatory Conferences

Ein weiteres Problem in der Wissenschaft ist der wachsende Markt von Predatory Conferences, also Konferenzen, die sich analog zu Predatory Journals durch fehlende wissenschaftliche Qualitätsstandards auszeichnen. Predatory Confe-

rences können in verschiedenen Ausprägungen daherkommen, von schlecht organisierten, stark von den Ankündigungen abweichenden Veranstaltungen bis hin zu Betrugsmaschen, bei denen trotz hoher Gebühren gar keine Konferenz stattfindet. Ähnlich wie bei Predatory Journals sollten Forschende bei der Wahl von Konferenzen daher auf Qualitätsstandards achten und insbesondere Einladungen von ihnen unbekanntem Organisationen kritisch prüfen. Wichtige Informationen zum Veranstalter, zum Veranstaltungsort und zu Fristen und Gebühren sind bei seriösen Anbietern i.d.R. transparent auf der Website angegeben. Ist dies nicht der Fall, sollte die Konferenz besonders kritisch geprüft werden, bevor man sich für sich die Teilnahme oder die Einreichung eines Beitrags entscheidet. Insbesondere Nachwuchswissenschaftler:innen sollten bei Verdacht oder bestehender Unsicherheit bzgl. der Legitimität einer Veranstaltungsankündigung oder -einladung Rat bei ihren Peers und bei etablierten Kolleg:innen einholen. Zum Thema Predatory Conferences existiert eine Checkliste namens [Think.Check.Attend](#), die bei der Einordnung helfen kann.

Bibliographie

- Abalkina, Anna (2021). Detecting a network of hijacked journals by its archive. *Scientometrics* 126; S. 7123–7148.
[↪ https://doi.org/10.1007/s11192-021-04056-0](https://doi.org/10.1007/s11192-021-04056-0)
- Abalkina, Anna (2024). Challenges posed by hijacked journals in Scopus. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 75(4); S. 395–422.
[↪ https://doi.org/10.1002/asi.24855](https://doi.org/10.1002/asi.24855)
- Abramo, Giovanni; Aguillo, Isidro F.; Aksnes, Dag W.; Boyack, Kevin; Burrell, Quentin L.; Campanario, Juan Miguel; Chinchilla-Rodríguez, Zaida; Costas, Rodrigo; D'Angelo, Ciriaco Andrea; Harzing, Anne-Wil; Jamali, Hamid R.; Larivière, Vincent; Leydesdorff, Loet; Luwel, Marc; Martin, Ben; Mayr, Philipp; McCain, Katherine W.; Peters, Isabella; Rafols, Ismael; Robinson-Garcia, Nicolas; Schubert, Torben; Small, Henry; Sugimoto, Cassidy R.; Thelwall, Mike; van den Besselaar, Peter; van Leeuwen, Thed and Waltman, Ludo (2022). Retraction of »Predatory publishing in Scopus: evidence on cross-country differences« lacks justification. *Scientometrics* 128, 1459–1461.
[↪ https://doi.org/10.1007/s11192-022-04565-6](https://doi.org/10.1007/s11192-022-04565-6)
- Beall, Jeffrey (2017). What I learned from predatory publishers. *Biochemia Medica*, 27(2); S. 273–278.
[↪ https://www.biochemia-medica.com/en/journal/27/2/10.11613/BM.2017.029](https://www.biochemia-medica.com/en/journal/27/2/10.11613/BM.2017.029)
- Dony, Christophe; Raskinet, Maurane; Renaville, François; Simon, Stéphanie and Thirion, Paul (2020). How Reliable and Useful Is Cabell's Blacklist? A Data-Driven Analysis. *LIBER Quarterly: The Journal of the Association of European Research Libraries* 30 (1); S. 1–38.
<https://doi.org/10.18352/lq.10339>
- Frandsen, Tove Faber (2019). Why do researchers decide to publish in questionable journals? A review of the literature. *Learned Publishing*, Vol 32; S. 57–62.
[↪ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/leap.1214](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/leap.1214)
- Grudniewicz, Agnes; Moher, David; Cobey, Kelly D.; Bryson, Gregory L.; Cukier, Samantha; Allen, Kristiann; Ardern, Clare; Balcom, Lesley; Barros, Tiago; Berger, Monica; Ciro, Jairo Buitrago; Cugusi, Lucia; Donaldson, Michael R.; Egger, Matthias; Graham, Ian D.; Hodgkinson, Matt; Khan, Karim M.; Mabizela, Mahlubi; Manca, Andrea; Milzow, Katrina; Mouton, Johann; Muchenje, Marvelous; Olijhoek, Tom; Ommaya, Alexander; Patwardhan, Bhushan; Poff, Deborah; Proulx, Laurie; Rodger, Marc; Severin, Anna; Strinzel, Michaela; Sylos-Labini, Mauro; Tamblyn, Robyn; van Niekerk, Marthie; Wicherts, Jelte M. and Lalu, Manoj M (2019). »Predatory Journals: No Definition, No Defence; *Nature*«, Vol 576, S. 210–212.
[↪ https://doi.org/10.1038/d41586-019-03759-y](https://doi.org/10.1038/d41586-019-03759-y)
- Hegedűs, Mihály; Dadkhah, Mehdi and Dávid, Lóránt D. (2024). Masquerade of authority: hijacked journals are gaining more credibility than original ones. *Diagnosis*, vol. 11, no. 3; S. 235–239.
[↪ https://doi.org/10.1515/dx-2024-0082](https://doi.org/10.1515/dx-2024-0082)
- Jalalian, Mherdad and Dadkhah, Mehdi (2015). The full story of 90 hijacked journals from August 2011 to June 2015. *Geographica Pannonica*, 19(2), 73–87.
[↪ https://www.dgt.uns.ac.rs/dokumentacija/pannonica/papers/volume19_2_6.pdf](https://www.dgt.uns.ac.rs/dokumentacija/pannonica/papers/volume19_2_6.pdf)
- Kurt, Serhat (2018). Why do authors publish in predatory journals? *Learned Publishing*, 31; S. 141–147.
[↪ https://doi.org/10.1002/leap.1150](https://doi.org/10.1002/leap.1150)
- Macháček, Vít and Srholec, Martin (2022). Predatory publishing in Scopus: Evidence on cross-country differences. *Quantitative Science Studies* 3 (3); S. 859–887.
[↪ https://doi.org/10.1162/qss_a_00213](https://doi.org/10.1162/qss_a_00213)
- Moher, David; Shamseer, Larissa; Cobey, Kelly D.; Lalu, Manoj M.; Galipeau, James; Avey, Marc T.; Ahmadzai, Nadera; Alabousi, Mostafa; Barbeau, Pauline; Beck, Andrew; Daniel, Raymond; Frank, Robert; Ghannad, Mona; Hamel, Candyce; Hersi, Mona; Hutton, Brian; Isupov, Inga; McGrath, Trevor A.; McInnes, Matthew D. F.; Page, Matthew J.; Pratt, Misty; Pussegoda, Kusala; Shea, Beverley; Srivastava, Anubhav; Stevens, Adrienne; Thavorn, Kednapa; van Katwyk, Sasha; Ward, Roxanne; Wolfe, Dianna; Yazdi, Fatemeh; Yu, Ashley M. and Ziai, Hedieh (2017). Stop this Waste of People, Animals and Money. *Nature*, Vol 549; S. 23–25.
[↪ https://doi.org/10.1038/549023a](https://doi.org/10.1038/549023a)
- Pohlmann, Tobias (2023). *Auswertung einer Umfrage zur Wahrnehmung des Open-Access-Verlags MDPI an der Universität Kassel*.
[↪ https://doi.org/10.17170/kobra-202304057786](https://doi.org/10.17170/kobra-202304057786)
- Ro, Christine (2024); How to Spot a Predatory Conference. *Nature*, Vol 632; S. 219–220.
[↪ https://doi.org/10.1038/d41586-024-02360-2](https://doi.org/10.1038/d41586-024-02360-2)
- Swauger, Shea (2017). Open Access, power, and privilege: A response to »What I learned from predatory publishing.« *College & Research Libraries News*, 78(11); S. 603–606.
[↪ https://doi.org/10.5860/crln.78.11.603](https://doi.org/10.5860/crln.78.11.603)
- The InterAcademy Partnership (IAP) (2022). *Combatting Predatory Academic Journals and Conferences*.
[↪ https://www.interacademies.org/publication/predatory-practices-report-English](https://www.interacademies.org/publication/predatory-practices-report-English)

Impressum

Herausgegeben: 2026

Eine frühere Version des Textes erschien 2024 auf der Website des Ombudsgremiums für die wissenschaftliche Integrität in Deutschland (OWID)

DOI: [10.5281/zenodo.20441390](https://doi.org/10.5281/zenodo.20441390)

Autorin: Katrin Frisch

Dr. Katrin Frisch arbeitet seit Mai 2020 beim Ombudsgremium für die wissenschaftliche Integrität in Deutschland (OWID) als wissenschaftliche Referentin im Forschungsprojekt »Dialogforen zur Stärkung der guten wissenschaftlichen Praxis« mit den Schwerpunkten Forschungsdaten sowie künstliche Intelligenz. Bei Fragen, Anregungen und Feedback ist sie unter folgender E-Mail Adresse erreichbar:

↪ katrin.frisch@ombudsgremium.de

↪ www.ombudsgremium.de

Zitiervorschlag: Frisch, Katrin (2026). Predatory Journals: Eine Handreichung des OWID. Zenodo.

↪ <https://doi.org/10.5281/zenodo.20441390>

Design: Marius Rehmet

Attribution 4.0 International CC BY 4.0

